

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ

Батиров Равшанбек Сапарович

преподаватель Ферганского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6873406>

Аннотация: Данная статья предназначена для студентов (курсантов) факультета военного обучения и физического воспитания высших учебных заведений, а также для преподавателей по предмету допризывной военной подготовки. Цель статьи: дать информацию о концептуальных основах организации физической подготовки допризывной молодёжи, а также элементах государственной системы физического воспитания.

Ключевые слова: адаптация, подготовка, программа, штат, система, комплекс.

Одновременно с освоением основ военного дела и гражданской обороны программой допризывной подготовки юношей предусмотрена прикладная физическая подготовка.

Как физическая подготовка допризывной молодёжи, которую организуют штатные наставники-преподаватели допризывной подготовки, так и физическая подготовка военнослужащих, которую организуют и обеспечивают начальники физической подготовки войск, являются отдельными элементами государственной системы физического воспитания, между которыми существует конкретная связь. Вот почему каждый специалист физической подготовки должен быть компетентным в вопросах государственных нормативов по физической подготовке допризывной молодёжи.

Надлежащая физическая подготовка юношей допризывного и призывного возраста является первостепенным условием быстрой адаптации начинающих молодых солдат к воинской службе и фундаментом дальнейшего успешного выполнения служебных обязанностей. Поэтому они должны иметь необходимый уровень физической и психологической подготовки, быть способными за короткое время овладеть программой общевойсковой подготовки молодого бойца.

Физическую подготовку допризывников организуют и обеспечивают преподаватели физического воспитания, которые оказывают содействие их физическому развитию и закалке, повышению психологической стойкости, формированию моральных качеств и уверенности в своих силах, расширению мировоззрения.

Системой допризывной физической подготовки юношей предусмотрено обеспечить:

- общую физическую подготовку по программе «Физическая культура» для общеобразовательных учебных заведений на протяжении всего периода обучения;
- специальную физическую подготовку по программе «Физическая культура» для 10-11 классов и по программе допризывной подготовки юношей (раздел «Прикладная физическая подготовка»).

Комплекс учебных и воспитательных задач в системе физической подготовки требует от юношей умения выполнять физические упражнения разной сложности на спортивных снарядах, преодолевать разные препятствия, владеть широким арсеналом двигательных навыков, иметь необходимые в воинской деятельности и в жизни высокие нравственно-боевые (смелость, выдержку, настойчивость, сообразительность и т.п.) и физические качества (силу, выносливость, скорость, способность переносить перегрузки и др.).

В процессе допризывной прикладной физической подготовки создаются дополнительные возможности совершенствоваться:

- физическую подготовленность — повысить основные физические двигательные качества, обогатить общую двигательную базу, двигательный опыт юноши, научить его свободно владеть своим телом, быть физически закалённым и не зависеть от жизненных и воинских трудностей;
- психологическую подготовленность — улучшить психологические качества и процессы: психологическую мобильность и стойкость, точность восприятия впечатлений, богатство ощущений, силу воли и характера, память, внимание, способность сосредотачиваться;
- моральную подготовленность — создать и укрепить систему нравственных ценностей, убеждений, идейную стойкость, патриотизм, стойкость духа и т. п.

Физическая подготовка юношей в общеобразовательных учреждениях осуществляется в двух направлениях:

- в форме занятий по физическому воспитанию по государственным программам для учебных заведений с обязательным участием в соревнованиях во время проведения спортивно-массовой работы;
- в форме занятий по специальной физической подготовке по темам, предусмотренным программой допризывной подготовки юношей.

В процессе практических занятий по специальной физической подготовке учитывается начальный уровень физической подготовленности, определяемый путём тестирования на первых занятиях. Содержанием допризывной физической подготовки предусмотрены следующие виды физического воспитания: преодоление препятствий, метание гранаты, рукопашный бой, гимнастика, игры, плавание.

Отдельными тематическими занятиями в программе допризывной подготовки юношей предусмотрено:

- преодоления препятствий и метание гранаты — разучивание и тренировки в преодолении отдельных препятствий: преодоление препятствий прыжком, используя упор на руку и ногу; прыжки вниз (в глубину) из положения сидя, из виса; перелезание силой с опорой на бедро товарища, на плечи товарища, с использованием бревна; перемещения по горизонтальному и вертикальному канатах; преодоление системы препятствий; преодоление единой системы препятствий; метание гранаты в цель;
- гимнастика — упражнения на отдельных снарядах; вольные упражнения — выполнение двух комплексов вольных упражнений на счёт до 16; перекладина — подтягивание максимальное количество раз; подъём из виса переворотом в упор; подъём из виса силой в упор; в упоре маховые движения правой (левой) ногой вперёд и назад; из упора сверху правой (левой) ногой спады и подъёмы, мах из упора дугой и соскок махом назад прогнувшись и соскок махом назад с поворотом на 90°; брусья — сгибание и разгибание рук в упоре; сгибание и разгибание рук в размахивании; размахивание в упоре на руках, из размахиваний в упоре на руках подъём разгибанием в сед (ноги врозь); размахивания в упоре; соскоки из упора махом назад (на правую сторону, на левую сторону); соскоки из упора махом вперёд под углом (вправо, влево); прыжки опорные — прыжок через «козла» в ширину (ноги врозь; согнув ноги); прыжок через коня в длину (ноги врозь), высота снаряда 120 см; канат — лазанье с помощью ног; лазанье без помощи ног; поднимание веса — гири 16—24 кг, штанги, другого веса (патронного ящика);
- рукопашный бой — разучивание и тренировки подготовительных приёмов (самострахование, подготовка к бою); разучивание и тренировки основных приёмов (задняя подножка, связывание противника; защита от ударов рукой, ногой; уклонение от захватов противника; защита от удара ножом: сверху, сбоку, снизу, прямо; обезоруживание противника во время

попытка достать пистолет, при угрозе пистолетом вплотную спереди, сзади);

- плавание — плавание свободным стилем, брассом, на спине; прыжки в воду вниз головой, вниз ногами, ныряние; повороты в воде; ныряние в длину (на расстояние);
- игры — разучивание и тренировки разных игровых упражнений (передача, приём, ведения мяча; броски, удары по мячу, движение с мячом) в отдельных видах спортивных игр — футболе, баскетболе, волейболе, гандболе. Одновременно с изучением элементов отдельных видов специальной физической подготовки в процессе занятий совершенствуются умения и навыки, приобретённые учениками на предыдущих занятиях по физическому воспитанию и строевой подготовке (построения, равнения, передвижения, строевые приёмы, которые должны выполняться по командам и в порядке, определённом Строевым уставом Вооружённых Сил).

Кроме практических занятий, запланированных в расписании один раз в неделю, важную роль в прикладной физической подготовке юношей играет система соревнований, проводимых во время спортивно-массовой работы. Такие соревнования должны включать или отдельные упражнения, или комплексы упражнений из программы допризывной подготовки юношей.

Нормативы оценки физической подготовленности и государственные тесты по прикладной физической подготовке допризывной молодёжи состоят из следующих испытаний:

- на выносливость — бег 3000 м — для юношей или 2000 м для девушек;
- на силу: 1) подтягивание на перекладине; 2) комплексное силовое упражнение; 3) прыжок в длину с места;
- на скорость — бег на 100 м;
- на ловкость — челночный бег 5 x 10 м;
- освоение прикладных навыков — плавание, метание гранаты.

Все испытания проводятся по установленным нормативам, с определением соответствующей суммы баллов, являющейся критерием уровня физической подготовленности каждого призывника.

Использованная литература:

1. Тураханов А., Собиров О., //Педагогический подход к воспитанию// ISSN.2541-9285. № 12(33)2019. «Мировая наука». Международное научное издание 2019 год.

2. Тураханов А., Одилов Ж., Сулаймонов А. // Улучшение патриотизма и жажды знаний требования современного образования// Наманганский инженерно-строительный институт. Республиканская научно-практическая конференция. 2019 год.
3. Тураханов А. //Мафкуравий муаммолар, маънавий тахдидлар ва баркамол шахс тарбияси// Центр духовности и просвещения Республики Узбекистан. Академия Вооружённых Сил Республики Узбекистан. Республиканская научно-практическая конференция. 2019 год.
4. Тураханов А. //Ёшларда ҳарбий ватанпарварлик ҳиссини тапрбиялашга замонавий ёндашув// Ташкентский государственный педагогический университет. Республиканская научно-практическая конференция. 2019 год.
5. Тураханов А., Ахатов С. //Ватан туйғуси ва унга муҳаббат// Ферганский Совет движения молодёжи. Ферганский государственный университет. Республиканская научно-практическая конференция. 2020 год.
6. Тураханов А., //Техник тайёргарлик жараёнида спортчиларнинг координацион қобилиятларини ривожлантириш имкониятлари// ISSN.2010-8419. Научный весник. Научный журнал. 5/2020. 2020 год.
7. Тураханов А., Тожибоев М. //Малокалиберные и крупнокалиберные спортивные винтовки, применяемые в пулевой стрельбе// Summus LLS. International journal of discourse on innovation, integration and education. Vol.1 No.5(2020): December. Научный журнал. 2020 года.
8. Тураханов А., Тожибоев М. //История возникновения и развития стрелкового спорта// Summus LLS. International journal of discourse on innovation, integration and education. Vol.1 No.5(2020): December. Научный журнал. 2020 года.
9. Тураханов А., Хожиматов Н. //Optical Instruments Used In Shooting// 2021 Impact Faktor 5.634. The American journal of applied sciences. Crossredo 10.37547/tajas. Volume-03. Научный журнал. 2021 года.
10. Тураханов А., Тожибоев М. //Shooter's Clothes//2021 Impact Faktor 5.634. The American journal of applied sciences. Crossredo 10.37547/tajas. Volume-03. Научный журнал. 2021 года.
11. Тураханов А., Тожибоев М. //Rezervdagi va zahiradagi ofitserlarni tayyorlash tizimi samaradorligini oshirishda axloqiy-ruhiy (psixologik) tayyorgarlikning o'g'ni// Факультет военного обучения ФерГУ. 2021 год. Республиканская научно-практическая конференция.

12. Тураханов А., Якубов М. // Анализ подготовки к военной службе призывной молодёжи// «INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2021» International scientific conference (10th October, 2021) – Chelyabinsk, Russia: «CESS», 2021. Part 2, Issue 1.
13. Тураханов А., Якубов М. //Особенности подготовки призывной молодежи к военной службе и формирования их способностей// PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS: International scientific conference (10 October, 2021) - Copenhagen: 2021. ISSUE.
14. Тураханов А., Якубов М. //Факторы формирования навыков подготовки молодёжи к военной службе в возрасте до призыва на военную службу// MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (11 October, 2021) - Copenhagen: 2021. ISSUE 4.
15. Тураханов А., Якубов М., Тошпулатов А. //Методы и средства формирования способностей начальной допризывной подготовки молодёжи к прохождению военной службы// «IJODKOR O'QITUVCHI» Республиканская научно-практическая журнал.2021 год.
16. Тураханов А., Якубов М., Тошпулатов А. //Методы и средства, а также формирования способностей допризывной подготовки молодёжи к прохождению военной службы// «INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM»: International scientific conference. Washington, USA: «CESS», 2021. Part 12.
17. Тураханов А., Якубов М., Тошпулатов А. //Основные направления военно-патриотического воспитания допризывной подготовки молодёжи к прохождению военной службы// «O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR» Журнал, 2-часть 2021 год.
18. Тураханов А., Крюков Т. //History of the development of fire weapons// «International Engineering Journal For Research & Development» Vol.6 Issue 3. E-ISSN №2349-0721. 2021 год.
19. Тураханов А. //Internal and external ballistics in shooting//«FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES»: International scientific conference. ISSUE 1 ISBN 978-955-3605-86-4 2021 год.
20. Тураханов А., Коробоев С. //Pneumatic weapons and their technical properties// «GALAXY» INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL. Volume 9, Issue 8, ISSN: 2347-6915 SJIF Impact Factor: 7.472 2021 год.

21. Тураханов А., Якубов М., Тошпулатов А. //Принципы и требования допризывной подготовки молодёжи к военной службе и формирования её способностей// «JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH» Vol 1, ISSUE 8 Part-1, 2021 год.

